

DID-FAROSATLILIK — TARBIYA KO‘RGANLIK BELGISI

*Xodjayeva Gulyor Ahmedovna, Madaminova Madina Abdirasulovna
Urganch tumani Qoromon qishlog‘i 14-sonli maktab psixologlari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada farzand tarbiyasidagi muhim omillardan bo‘lmish, did farosat nazokat va nafosatlilik belgilarini shakillantrish yuzasidan ma‘lumotlar berilgan.

Madaniyatlilik, tarbiya ko‘rganlik, odoblilik insonning tashqi qiyofasida ham namoyon bo‘ladi. Ko‘cha-ko‘yda, uchrashuvlarda notanish kishilarni uchratar ekanmiz, avvalo, ularning tashqi qiyofasiga nazar tashlaymiz. Shunga qarab, u haqida ma‘lum bir fikrga kelamiz. Zero, hamma joyda doimo kishiga yuzlab ko‘zlar qarab turadi: u qanday kiyingan, qanday qadam tashlayapti, o‘zini qanday tutyapti?

Pokizalikka, ozodalikka intilish har bir inson oldidagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Ozoda kiyinish, badanni toza saqlash, sochni tarab parvarish qilib yurish, kiyim-boshni va uy-joyni ozoda tutish kishi rioya qilishi kerak bo‘lgan eng oddiy va eng zaruriy talablardandir. Ust-boshi g‘ijimlangan, soqoli olinmagan kishi ko‘zga sovuq ko‘rinadi. tirnoqlarni haddan ortiq o‘stirish, oshirib pardoz qilish kulgilidir. Sochi g‘alati qilib turmaklangan, ko‘zga tashlanib turadigan katta zirak taqqan, bo‘yniga katta marjon osgan qizlar, sochini yelkasiga tushirib, hurpaytirib yurgan yigitlar ko‘zga xunuk ko‘rinadi. O‘zining tashqi qiyofasiga e‘tibor berib yurish — har bir kishining muhim ijobiy hislatidir. Lekin o‘ziga oro berish birdan-bir maqsad bo‘lib qolsa, uning boshqa barcha manfaatlari shunga moslashtirib qo‘yilsa, bu hol ijobiy bo‘lmay qoladi. Haqiqiy tarbiyalanganlik chiroyli yurish, qaddi-qomatni chiroyli tutish, chiroyli gapirishni taqozo etishini ko‘p yoshlar bilishmaydi. Ba‘zilar lapanglab, qo‘l siltab, yelkani chiqarib yuradilar, qo‘llarini cho‘ntaklariga solgan holda gapiradilar, stulda oyoqlarini chalishtirib o‘tiradilar. Kishilar o‘rtasida bo‘lganda o‘ziga oro berish, tez-tez ko‘zguga qarash, sochni tarash qiz bola, ayollarga yarashmaydi. Ayrim yoshlar yasama, sun‘iy „go‘zallik“ bilan o‘zlarini badbashara qilib qo‘yadilar, ular haqiqiy go‘zallik yuzning tabiiy latofatida, sodda va xushbichim kiyimda ekanini unutib qo‘yadilar.

Kishining tashqi go‘zalligi kiyim ranglarining bir-biriga mos kelishida, tabiiylik va soddalikda juda yaqqol ko‘rinadi. Ko‘zga tashlanmagan holda kishining husniga tabiiy latofat va nafosat beradigan, uning ayrim kamchiliklarini bilintirmaydigan ust-bosh kiygan ma‘qul. Insonning did-farosati kiyim-boshida, xatti-harakatlarida, o‘zini tuta bilishida ko‘zga tashlanadi. Samimiy, oq ko‘ngil, o‘ziga talabchan, umumiy tarbiyalangan kishi tashqi ko‘rinishida sun‘iylik, qalbakilikni ko‘rsatuvchi biron-bir be‘manilikka yo‘l qo‘ymaydigan tarzda kiyinishga, o‘zini shunga munosib tutishga

harakat qiladi. Didli-farosatli kishi hamisha ana shu qiyofasini saqlab qoladi. tashqi qiyofaga e’tibor berish ichki ma’naviy go‘zallikning ifodasi hisoblanadi. Gap nafasat, go‘zallik haqida borar ekan, xalqimizda pokiza, saranjom-sarishta, pok tabiat kishilarga nisbatan ishlatiladigan „nazokat“ tushunchasi haqida bir-ikki to‘xtash joizdir. Tarbiyashunos alloma Abdulla Avloniy o‘zining „Turkiy guliston yoxud axloq“ asarida insonlarga, ayniqsa, xotin-qizlarga yarashqli „nazokat“ fazilatiga alohida urg‘u berib, shunday degan: „Nazokat“ deb a’zolarimizni, kiyimlarimizni, asboblarimizni pok va toza tutmoqni aytilur. Poklik zehn va idrokni keng va o‘tkir qilur. Xalq orasida e’tibor va shuhratga sabab bo‘lur. Poklik ila har xil kasallardan qutulib, jonimizning qadrini bilgan bo‘lurmiz.

Pok bo‘lmak salomatligimiz, saodatimiz uchun eng kerakli narsadir. Yirtiq, eski kiyimlar kiymoq ayb emas, yangi kiyimlarni kir qilib, yog‘ini chiqarib yurmoq zo‘r ayb va gunohdir. Chunki bu ish shariatga ters, tarbiyati badanga zid, ham bir yilga yetadigan kiyimlar olti oyga yetmay yirtilib tamom bo‘ladur. Bu isrof, mol qadrini bilmaslikdir. Ifloslik balosidan poklik davosi ila qutulmoq kerak. Baliqning hayoti suv ila bo‘lganidek, insonning salomatligi havo iladur. Agar tan pok bo‘lib, yuvilib turmasa, quloq kir bo‘lsa, eshitmagani kabi badan ham o‘ziga kerak bo‘lgan havoni ichiga ololmas, ichidagi rutubat ham kirdan o‘tub chiqib ketolmas, chunki badan elak kabi ko‘zlikdir. Agar ko‘zi kir bo‘lsa, un turib suv ham o‘tmas, shuning uchun tamizi bo‘lmagan kishilar qo‘rqinchli kasallarga tezgina giriftor bo‘lurlar. Shodliklari g‘amda, oltindan qadrlil umrlari kasalxonalarda o‘tar. Mana shularga rioya qilib, shariatimiz bizga poklikni farz qilmushdir.

Xalqi olam suyusidir tozalik, pokni,

Poklik orttirgusidir fahm ila idrokni.

Har kishini ko‘ksida poklik nishoni bo‘lmasa,

Òozalik maydonidan quvg‘aylar ul bepokni“.

Qissadan hissa: poklik, ozodalik, saranjom-sarishtalik — yuksak didlilik iymon salomatligidan darak beruvchi sifatlardir.

Nafosat tarbiyasi barcha yoshdagi kishilarga bab-baravar zarur. Ammo butun tarbiya tizimida, amalda isbotlanganidek, nafasat tarbiyasini singdirishni insonning bolalik davridan boshlash nihoyatda muhim, u davr inson hayotida fe’l-atvor, irodaning, did, go‘zallik tuyg‘usi va hayotiy tushunchaning paydo bo‘lishi va shakllanishi davridir.

Bolalikda aql-farosat, axloqiy ko‘nikmalarni tarbiyalash bilan bir qatorda, ularda chiroyli, nafis, go‘zal narsalardan zavq ola bilishni, go‘zallikni dag‘allikdan, qo‘pollikdan tez ajrata olish qobiliyatini tarbiyalashimiz kerak. Go‘zallikni xunuklikdan ajrata olish, go‘zallikni sevisht, unga intilish qobiliyati soddalikdan murakkablikka qarab o‘sib boradi.

Bola to‘rt-besh yoshidayoq kiyinishdagi go‘zallikka, ixchamlikka, nafislikka, chiroylilikka e‘tibor bera boshlaydi, to‘qqiz-o‘n yoshlarda esa yurish-turishdagi, xatti-harakatdagi go‘zallikning ham fahmiga yetadigan bo‘ladi, o‘n to‘rt-o‘n besh yoshlarda mehnatdagi, ijtimoiy hayotdagi go‘zallikni ham anglash qobiliyatiga ega bo‘ladi.

Lekin bu gap besh yoshli bolalarga ijtimoiy hayotdagi go‘zallik haqida tushunchalar berishning hojati yo‘q degan fikrni bildirmaydi.

Yosh bolalarga ham mehnat haqida, hayot haqida gapirib berish mumkin, ammo bu suhbatlar nihoyatda sodda, ixcham va bola hurmat qiladigan biror kimsaning ishlari misolida olib borilsa, ayni muddao bo‘ladi.

Nozik didni, go‘zallik tuyg‘usini shakllantirishda go‘zal muhitning roli katta. Biz chiroyli muhit deganda bolaga chiroyli ko‘ringan, uning qalbida zavq-shavq uyg‘otadigan narsalar, buyumlar, voqealar, hodisalarni tushunamiz. Bunda oila, maktab va jamoatchilik asosiy rol o‘ynaydi. Oilada bolani tozalikka, tartiblilikka, go‘zallikni sevishga o‘rgatish kerak. Buning uchun, avvalo, uydagi barcha buyumlar did bilan tanlab, joylashtirilgan, toza, saranjom-sarishta bo‘lgani ma’qul. Chunki bolaga ikki xil narsa ko‘proq ta’sir qiladi. Birinchisi bolaning ko‘ziga tez-tez tashlanadigan buyumlar, odamlar o‘rtasidagi munosabat bo‘lsa, ikkinchisi bolaning o‘ziga bevosita tegishli bo‘lgan narsalar — kiyim-kechak, idish-ovoqlar, kitoblar, o‘yinchoqlar, yozuv stoli va boshqalardir. Bola o‘z buyumlarini asrab, avaylab, toza-ozoda, saranjom-sarishta qilib yurishga o‘rgansa, u yoshi ulg‘aygan sayin go‘zallikning murakkab ko‘rinishlarini tabiatdagi uyg‘unlikni, san’atdagi go‘zallikni payqab olish uchun tayyorlana boradi. Dasturga ko‘ra o‘quvchilarga dastlab xulq-atvor va turmushdagi go‘zallik, ya’ni buyumlar, kiyimlar, o‘quv qurollarini toza, ozoda, chiroyli asrash, ularni saranjom-sarishta saqlay bilish, ulardan to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish o‘rgatiladi. O‘quvchilarda xushmuomala bo‘lish, qo‘pollikdan nafratlanish, ifloslik, tartibsizlikka murosasiz bo‘lish kabi xususiyatlar tarbiyalanib boradi.

Nafosat tarbiyasi ta’sirida bolalar qalbi shunchalik noziklashadiki, ular har bir so‘zni darhol quloqqa oladigan bo‘ladi, qalb fazilati ortadi, nafosat his-tuyg‘usi kuchayadi; his etish, tushunish, qadrlash, zavqlanish, nafratlana bilish, biror hodisaga munosabat bildirish — bular nafosat tarbiyasining alifbosi hisoblanadi. Nafosat tarbiyasining asosi oiladan boshlanadi, go‘daklik davrida vaqtida ovqatlanish, uxlash tartibiga rioya etish, uyda ozodalik, saranjom-sarishtalik, oila a’zolari o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, qadr-qimmat bola qalbida o‘chmas iz qoldiradi. Bola oldida behayo so‘zlarni aytish, bachkana qiliqlar, xatti-harakatlar, kimlarnidir yomonlab, masxara qilish bola tarbiyasiga yomon ta’sir etadi. Nafosat tarbiyasi orqali ovqat pishirish, dasturxon atrofida o‘tirib ovqatlanish jarayonidagi azaliy sharqona odat, odob qoidalariga amal qilish o‘rgatiladi. Oila go‘zallik tarbiyasining birinchi o‘chog‘i

bo‘lsa, undan keyin maktab, o‘qituvchi-tarbiyachi o‘giti, jamoatchilik, kattalar ta’siri ta’limtarbiyada muhim o‘rin tutadi. Mana shu jarayonda bolaning har bir xatti-harakati kuzatib borilishi, xatolari sabr-chidam, o‘rni, yotig‘i bilan tuzatib turilishi lozim. Mehmonga borish, mehmon kutish, ko‘chada yurish kabi ota-bobolarimiz tajribasi o‘rgatilmog‘i zarur. „Assalomu alaykum“ dan boshlab, chehra tabassumi, kattalar oldida bosh egib turish, har bir nasihati uchun minnatdorchilik bildirish, ketishga ruxsat so‘rash — bular birinchi o‘rindagi talablarga kiradi. Ayniqsa, so‘zlash odobiga jiddiy e’tibor berish darkor. So‘zlaganda tinglayotgan kishi ko‘ziga qarab turish, so‘zlab turib u yoq-bu yoqqa alanglash yoki teskari qarab to‘ng‘illash odobsizlik ekanligini yaxshi anglab yetish, og‘izdagi luqmani yutgandan keyin ohista gap boshlash, shoshilmay, dona-dona qilib, maqsadni aniq, dangal, ravshan, eshtarli ovoz bilan tushuntirish kerakligi o‘rgatiladi. Bular — odob go‘zalligidir.

Foydalanilagn adabiyotlar:

1. M.Inomova “Farzand nihol, ota-ona bog‘bon”-T.: “Ozbekiston” 1993y
2. O.Musurmonova “Olia ma’naviyati milliy g‘ururi” -T.: “Ozbekiston” 2000y
3. M.Murodov “O‘zbek qadriyatlari”
4. O.Musurmonova “Ma’naviy qadriyat va yoshlar tarbiyasi”.-T.: “Ozbekiston” 1996 y